

**К ВОПРОСУ О ПРАВСТВЕННЫХ ЗАКОНАХ
САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ**

ON THE QUESTION OF THE MORAL LAWS OF SELF-IMPROVEMENT

ЕРЕМИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА,

кандидат биологических наук, доцент,

Красноярский государственный аграрный университет.

ГЕРАСИМОВА ЛЮДМИЛА АНАТОЛЬЕВНА,

кандидат биологических наук, доцент,

Сибирский государственный университет науки и технологий

имени академика М.Ф. Решетнева.

КУКЛИНА АННА ИВАНОВНА,

старший преподаватель,

Сибирский государственный университет науки и технологий

имени академика М.Ф. Решетнева.

EREMINA IRINA YUR'EVNA,

candidate of biological sciences, associate professor,

Krasnoyarsk State Agrarian University,

GERASIMOVA LYUDMILA ANATOL'EVNA,

candidate of biological sciences, associate professor

Reshetnev Siberian State University of Science and Technology.

KUKLINA ANNA IVANOVNA,

Senior Lecturer,

Reshetnev Siberian State University of Science and Technology.

В статье рассматривается понятие отважности, дается определение, что такое отважность, и формулируется закон отважности. Описывается сущность закона отважности, механизм его действия, ошибочное и правильное понимание закона, результаты его действия. Рассматриваются ситуации, в которых может быть проявлена отважность, а также то, что может помешать проявить ее. Делаются выводы о том, к чему приводит следование закону отважности в жизни, что дает человеку знание этого закона и умение следовать ему и что, в свою очередь, может дать окружающим человек, руководствующийся этим законом.

The article discusses the concept of courage, gives a definition of what courage is, and formulates the law of courage. The essence of the law of courage, the mechanism of its action, the erroneous and correct understanding of the law, the results of its action are described. Situations are considered in which courage can be shown, as well as what can prevent it from being shown. Conclusions are drawn about what following the law of courage in life leads to, what gives a person knowledge of this law and the ability to follow it, and what, in turn, a person guided by this law can give to others.

Ключевые слова: *нравственные законы, идеализация, энергетическая активность, социальная трусость, ошибочное представление, положительное понимание.*

Key words: *moral laws, idealization, energy activity, social cowardice, misconception, positive understanding.*

Сегодня носителями социальных норм выступают социальные группы и институты. Происходит смещение ценностей в смысле изменения их функций. Поэтому особо остро встают вопросы, связанные с нравственным самоопределением. Характер человека формируется под влиянием комплекса факторов, в том числе окружения.

Когда говорят о характере, то обычно имеют в виду совокупность свойств и качеств личности, которые накладывают определенную печать на поведение личности. Черты характера определяют важные особенности человека, которые составляют его образ поведения, образ жизни [1].

Если человека не устраивает образ жизни, и он желает изменить его, то это изменение всегда должно быть внутренним побуждением и начинаться с работы над собой. Есть люди, которым это сложно понять и принять. Но даже с самыми сложными задачами можно справиться, поделив их на простые составляющие. Работая над каждой чертой характера и применяя нравственные законы в качестве альтернативы, можно значительно улучшить свой образ жизни и сделать шаг вперед в развитии личности.

Работа над собой, как и любая деятельность, сопряжена с усилиями, но результат того стоит.

Рассмотрим более подробно, какие черты характера требуют трансформации для достижения успеха. Вряд ли у кого-то вызовет сомнение утверждение, что отважность – одно из тех качеств, которые помогут наполнить жизнь смыслом, почувствовать себя увереннее в окружающем мире, помочь себе и окружающим справиться с возникающими проблемами. Отважность – это духовно-нравственное качество личности и поступков, характеризующееся как храбрость, решительность, смелость, неустрашимость, способность идти на риск и личные жертвы. В толковом словаре Ожегова слово «отвага» трактуется как смелость, бесстрашие, храбрость. Отважный человек обычно активен, инициативен, предприимчив, он способен творить чудеса там, где другие осторожничают, боятся. Однако безумная и бессмысленная отважность способна нанести вред [2]. Требуются внутренние усилия личности для диалектического равновесия и гармоничности в проявлении отважности. Таким образом, можно сформулировать закон отважности как один из нравственных законов самоусовершенствования.

Формулировка закона. Закон отважности: проявление храбрости и решительности ведет к героизму [3].

Положительное понимание, которое помогает умению проявлять отважность: почему необходимо проявлять отважность?

Отважный человек, оказавшись в опасности, проявит инициативу и предприимчивость и найдет способ выйти из опасной ситуации, в то время как обычные люди будут охвачены смятением или паникой. Истинная отважность – это противоположность робости, то есть робость с обратным знаком, которая не имеет ничего общего с безрассудством.

В истинной отваге всегда проявляется потребность личности честно и с достоинством выполнять свои обязанности, руководствоваться в своих поступках чувством долга. Без высокой патетики и помпезности отважный человек делает то, что считает своей обязанностью. Если он осознанно выполняет обязанности мужа и отца, то в критической ситуации, когда, к примеру, в квартиру проникли злоумышленники, выберет единственно верный вариант поведения – защитит жену и детей.

Смелый человек, столкнувшись со страхом, преодолевает его, сознательно заставляя себя идти навстречу опасности, адекватно оценивая риски. Отважный человек способен вытеснить его чувством долга, какой-то значимой для себя целью. Смелость может быть им-

пульсивна от страха. Отважность же идет навстречу опасности, прислушиваясь к голосу сердца и своего внутреннего контролера – совести.

«Отваге нельзя ни научиться, ни разучиться», – писал Гете. Она не терпит колебаний и сомнений. Способность идти на самопожертвование ради значимой для себя цели – это один из главных признаков отважности. Отважный человек не испытывает в критические мгновения бессилие, заторможенность и психическую опустошенность. Проявляя в опасной ситуации повышенную энергетическую активность, такой человек способен реализовать невыполнимые замыслы, идеи и намерения. Отважный человек имеет внутренний стержень, обладает силой воли, мужеством, стойкостью и верой в себя.

Механизм отважности

Когда говорят о героях, представляют кто-то из военных, расправляющегося с толпами террористов и преступников, или спасателей.

По мнению Платона, в государственном устройстве присутствует социальное неравенство, в основе которого находится главный признак – добродетель, где правителям уготована мудрость, защитникам – храбрость, а низшей касте – умеренность [4]. Как Платон, так и Аристотель связывали храбрость с возможностью выделиться в бою. Аристотель видел возможность проявить храбрость у тех людей, которые сталкиваются со страхом смерти.

Однако истинная отвага и мужество могут быть тихими и незаметными, без хвастовства и самолюбования. Отважные люди просто не придают славе и известности какого-либо значения – им достаточно спасённых жизней. Духовная храбрость свойственна людям, которые занимают определенную моральную позицию, как, например, Мартин Лютер Кинг.

Храбрость возникает, когда преодолевается страх. В процессе жизнедеятельности у человека возникают ситуации, способные создавать отрицательно окрашенное эмоциональное состояние страха, связанное с реальной или воображаемой опасностью. Так появляется эмоция страха. Страх ограничивает, вводит в ступор. Возникает растерянность, паника.

Вызываемое страхом неприятное ощущение служит сигналом к действию, требующему некоторой смелости. Поэтому-то в той или иной степени страх всегда соединён со смелостью (не будь страха, не было бы и смелости).

Говорят, что смелость – это не отсутствие страха, а способность к преодолению такового. Смелый человек знает об опасности, но идет ей навстречу. Превозмогая страх, он делает то, что необходимо для разрешения ситуации. Бесстрашных людей нет. Страх проявляется у любого нормального человека, а смелость состоит в умении стать сильнее его и действовать, преодолевая страх.

Страх преодолевается рассудительностью. Жизненные трудности весьма разнообразны, а человеческая деятельность только тогда достигает цели, когда она упорядочена [5].

Если проявить храбрость и взглянуть на действительность, несмотря на то, что страшно, то можно увидеть реальность, можно поразмыслить. У человека возникает возможность думать, сделать осознанно выбор, игнорируя программы: «Мне страшно, лучше этого не видеть». Принимая решение, он может логически простроить шаги и представить последствия.

Отважиться заговорить с человеком в трудной или неоднозначной ситуации? Что оставивает? Страх, неприятность показаться неуместным, оказаться в глупом положении.

Отважно посмотреть на действительность без идеализации и иллюзий. Человеку порой этого не хочется, потому, что страшно видеть, как болеют и стареют родители, ребенок не хочет учиться, а руководитель крупного производства никак не отважится взять ответственность и принять стратегически важное решение.

Отважность должна дружить с рассудительностью иначе неразумные поступки отразят, как в зеркале, безрассудство, ухарство и другие пороки.

Решительность дает возможность проявить в действии бесстрашие и смелость. Это умение победить свой страх ради высшей цели. Решительность проявляется в умении вовремя

мя и без прочих сомнений принимать обдуманые, взвешенные, уверенные решения, реализовывая их. На всех стадиях выполнения действия: принятие решения, в процессе его реализации и при завершении действия – будет проявляться решительность [6].

Где в обычной жизни человек может проявить отважность?

- поговорить с соседом, паркующим свою машину на газоне;
- позвонить незнакомому человеку для решения вопроса;
- продуманно ответить на хамство;
- сообщить начальнику о своих соображениях по производственному вопросу;
- пройти обследование и выяснить диагноз;
- вести постоянную страничку в соц. сетях;
- открыть свое дело и еще много разных ситуаций.
- отважность повышать себе планку достижений.

Самое большое проявление смелости – признание своих ошибок. Быть отважным в схватке со своими недостатками

Что может помешать отважности?

Страх, трусость. Страх – это эмоциональное состояние, отражающее защитную биологическую реакцию человека при переживании им реальной или мнимой опасности для здоровья и благополучия. Следовательно, для человека как биологического существа возникновение страха не только целесообразно, но и полезно. Однако для человека как социального существа страх часто становится препятствием для достижения поставленных им целей [7].

Идеализация. В результате неадекватной оценки действительности происходит замена реального и подлинного тем, что является фикцией, видимостью, имитацией. Человек «закрывает глаза» на нежелательные, пугающие его события и воспринимает не сам реальный объект, а его искаженный или деформированный в процессе восприятия образ. Это может быть повседневный опыт человека, где он будет подчеркивать лично-значимые для него детали и фрагменты внешнего мира, и игнорировать нежелательные аспекты реальности [8].

Сомнения, растерянность. Они возникают, когда человек сталкивается с новизной, сложностью, неопределенностью во времени, противоречивостью, непредсказуемостью и многочисленностью возможных результатов. В зависимости от восприятия такие ситуации рассматриваются либо как возможность для личностного роста и развития, либо происходит застревание в диссонансе невозможности нахождения решения и выхода из сложившейся ситуации и желаний ее решить [9].

Робость. Она сродни застенчивости, но проявляется при публичных выступлениях. Робость – это психическая заторможенность. Часто она проявляется в боязни, связанной с общественными ситуациями, поэтому определяется как «общественная боязнь», «социальная трусость». Она проявляется в замкнутости и ограниченной подвижности. Робкий человек пассивен, плохо себя чувствует в новых для себя условиях [10].

Представления об отважности представлены в таблице 1.

Что дает человеку отважность?

- Силу воли. Отвага неразрывно связана с силой воли: только личность, способная властвовать собою, может победить свой страх.
- Свободу от сомнений
- Достижение поставленной цели, успешность в делах
- Оптимальное расходование своих сил и других ресурсов

Что дает окружающим людям способность человека действовать отважно?

- Возможность взаимодействовать эффективно, проявляться
- Защищенность с «тыла»

Таблица 1. Ошибочное представление об отважности и положительное понимание.

Ошибочное представление	Положительное понимание
Отважность проявляют только в экстремальных ситуациях.	Отважность – это проявление храбрости и решительности. Она может понадобиться в разных жизненных ситуациях.
Отважность и геройствование – это одно и то же Примечание. Важно различать геройствование и отважность, героизм. Отличия состоят в мотивах. Мотив «чтобы меня похвалили, чтоб заметили, что я такой хороший» – это геройствование. Отважность – это не вызов, не стремление доказать, не жажда славы, а реальная необходимость, потребность, польза для всех. Чем большее число человек в ней нуждается, тем вероятнее ее необходимость.	Отважность – это бесстрашие и смелость в действиях, которые ведут к героизму.
Отважность, как и героизм – явление разовое.	Отважность это проявление характера. Такое поведения, когда храбрость и решительность становится привычным реагированием на события. Это более высокий уровень, который самим человеком не воспринимается как героизм. Но таковым является.

Таким образом, можно сделать вывод, что отважность – это качество, присущее личности, обеспечивающее свободу выбора её жизненного пути. Человек свободен в выборе собственной судьбы и, соответственно, ответственен за свои поступки. Отважность формируется исходя из потребностей и желаний индивида, личности при необходимости преодолеть трудности и препятствия [6]. Постоянно адаптируясь к новому (что, конечно, требует больших усилий воли), личность наращивает в себе многочисленные способности через живое, практическое общение с социумом и природой. Во всех учениях по самораскрытию ученикам запрещается уходить от трудностей, ибо они служат ступенями лестницы, ведущей вверх. Не уход от активной жизни, но полное её принятие такой, как она есть, позволяет человеку быть истинным учеником в школе жизни [11; 12].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Пшеничникова О.А., Хачатрян А.И., Даниелян А.А. Характер и особенности его формирования // журнал «Студенческая наука XXI века». 2016. №1-1(8). С.214-216.
2. Основы духовной культуры (энциклопедический словарь педагога). URL: https://spiritual_culture.academic.ru/1564/Отважность (дата обращения: 27.09.2022).
3. Воспитание. Сайт о воспитании себя. URL: <http://vospytanie.ru/izmenenie/zakon-otvazhnosti> (дата обращения: 27.09.2022).
4. Сорокун П.В., Мударисова Д.Е. Учение Платона о государстве и обществе в нем // Эпоха науки. 2020. №21. С. 252-256.
5. Глазунов Ю.Т., Сидоров К. Р. Степень проявления волевых качеств как мера способности преодоления препятствия на пути достижения цели // Сибирский Психологический Журнал. 2016. № 61. С. 20-32.
6. Ильин Е.П. Психология воли. 2-е изд. СПб.: Питер, 2009. 368 с.
7. Дорофеева Г.А. Страхи: определение, виды, причины // Известия ЮФУ. Технические науки. 2002. №5. С. 177-184.

8. Свитин А.П. Диалектика идеализации и адекватизации // The Newman in Foreign policy. 2021. №63 (107). С. 29-34.
9. Бодров В.А. Когнитивные процессы и психологический стресс // Психологический журнал. Т.17. № 4. 1996. С. 64-74
10. Ильин Е.П. Робость (социальная трусость). URL: <https://psy.wikireading.ru/9868> (дата обращения: 08.05.2022).
11. Корнеев С.С. Психология потребностей, их дуальность и гармоничное развитие личности // Вестник ТГУ. 1998. №3. С. 116-127.
12. Шуменко М.А., Магомедов Р.Г. Психологические границы риска в предпринимательской деятельности // Известия ЮФУ. Технические науки. 2005. №7. С. 159-161.

© Еремина И.Ю., Герасимова Л.А,
Куклина А.И., 2022.